

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАНОМАТЕРІАЛІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН

Василенко М.О., Бусласв Д.О., Калінін О.Є.

Національний науковий центр «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства»

с. Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., Україна

e-mail: c.x@ukr.net

В умовах недостатнього ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин актуальним є підвищення їх зносостійкості. Ресурс може бути збільшений шляхом зміцнення даних деталей зносостійкими покриттями. В останні 5-10 років відомими іноземними виробниками сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї (перш за все це фірми «Kverneland» – Норвегія, «Rabewerk» – Німеччина, «Land corporation» – США, Великобританія та ін.) розроблені нові технології обробки матеріалів деталей сільськогосподарських машин (Permanit, Triplex, Conit, Dreilagenmaterial, Rabedur, Rabid [1]), які дозволяють суттєво збільшити їх робочі та ресурсні характеристики. Суть цих технологій тримається в секреті [2], але по ряду непрямих ознак можна визначити, що пов'язані вони з деякими видами теплового впливу на деталі і їх покриття, зокрема на окремі легуючі елементи або мікроелементи, які за певних умов (ймовірно зміни атомарної будови) виявляють зовсім інші властивості. Останнім часом такі технології можна назвати «нанотехнологіями».

Згідно з ISO/TS 80004-1:2015 використовується наступне визначення нанотехнології [3, 4]: «Термін «нанотехнологія» відноситься до об'єктів, контрольований розмір котрих по крайній мірі на один функціональний компонент нижче 100 нм в одному чи декількох вимірах, здатним проводити фізичний, хімічний чи біологічний ефект, властивий такому розміру. Сюди також відносяться обладнання і методи контрольованого аналізу, маніпулювання, обробки, виготовлення чи вимірювання з точністю вище 100 нм».

В якості теплових джерел впливу на матеріали і сплави в передових індустриально розвинених країнах використовуються,

головним чином, плазмовий, індукційний і лазерний з певними елементами «ноу-хау». Наприклад, команда американських науковців згідно отриманого патенту US 2013/0146317 використовують метод CGDS (Cold Gas Dynamic Spray – холодного газо-динамічного нанесення) для нанесення на робочі кромки культиваторних лап наноструктуровані покриття, наприклад, на основі карбїду вольфраму [5]. У роботі [6] за допомоги нанесення на стрільчасті лапи комбінованих мікро- і наноструктурованих покриттів шляхом комбінованої плазмової і іонно-плазмової обробки вдалося підвищити їх ресурс в 4-5 рази порівняно із серійними. Використання таких технологій і подібних їм матеріалам для основи деталей сільськогосподарських машин і їх зміцнюючих покриттів призводить до суттєвої зміни якісних показників зокрема, твердості, міцності і пластичності, що пов'язано з механічними властивостями нанокристалічних матеріалів, котрі значно залежать від розміру зерен. За великих розмірів зерен ріст твердості і міцності зі зменшенням розміру зерен обумовлено введенням додаткових границь зерен, котрі є перешкодами для руху дислокацій, а при нанорозмірних зернах ріст міцності обумовлено низькою густиною існуючих дислокацій і важкістю створення нових дислокацій. Мікротвердість нанокристалічних матеріалів в 2-7 разів вище, ніж твердість крупнозернистих аналогів і це не залежить від методу отримання матеріалу. Також спостерігалось падіння твердості зі зменшенням розміру зерна нижче деякого критичного розміру, що пов'язують зі збільшенням доли потрійних стиків границь зерен (рис. 1) [7]:

Рис. 1 – Співвідношення між твердістю, міцністю, пластичністю і середнім розміром для аморфних, крупнокристалічних і наноструктурних матеріалів [7]

Міцність нанокристалічних металічних матеріалів при розтязі значно перевищує міцність крупнозернистих аналогів, як для чистих металів, так і для сплавів, при цьому значення пластичності достатньо великі, що, по-видимому, є наслідком значної зернограничної деформації (рис. 2) [8]:

Рис. 2 – Співвідношення між міцністю і пластичністю для крупнокристалічних і нанокристалічних матеріалів [8]

Для основних видів робочих органів і важконавантажених деталей сільськогосподарських машин саме показники твердості, міцності і пластичності матеріалів, з яких вони виготовляються і якими зміцнюються є визначальними з точки зору характеристик їх працездатності і надійності.

Основою створення чи отримання багатьох конструкційних і функціональних наноматеріалів є ультрадисперсні порошки [9, 10]. Застосування таких порошоків підвищує довговічність робочих органів ґрунтообробних машин [5].

Окрім, цього шляху отримання наноструктурованих покриттів, для підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин використовують модифікування поверхневого шару із метою отримання наноструктурованих покриттів. Так, в роботі [11] в об'ємних деталях (робочих органах ґрунтообробних машин) з вуглецевих сталей ПП при їх імпульсному загартувальному охолодженні і низькому відпуску формували фрагментовану нанокристалічну структуру мартенситу, що забезпечило збільшення границі міцності на згин в 1,35-1,45 рази.

Окрім, підвищення довговічності робочих органів шляхом зносостійкого зміцнення їх робочих поверхонь наноматеріали

використовують і для забезпечення втомної витривалості стійок віброударних робочих органів в умовах дії циклічних навантажень пропонується виконувати їх складовими – зібраними з пластин пружинної товщиною по 6...8 мм, з'єднаних нанокompозитним полімером [12].

На основі аналізу науково-технічної інформації встановлено, що вплив наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин, характеризується її підвищенням. Зміцнювати наноматеріалами раціонально комбінованими технологіями, створюючи більш зносостійкі покриття в місцях найбільш локального зношення при забезпеченні міцністних, вязкістних характеристик та техніко-економічних показників.

Список використаних джерел

1. Ресурсосберегающая технология и материалы получения почворезущих деталей сельскохозяйственной техники / В. С. Ивашко [и др.] // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. В, Прикладные науки. – 2005. – N 6. – С. 88-92.
2. Сидоров С.А. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. Режим доступа: <http://nanoplazma.ucoz.ru/publ/1-1-0-1>.
3. ISO/TS 80004-1:2015 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 1: Core terms Режим доступа: <https://www.iso.org/obp/ui/#!iso:std:68058:en>
4. М. Игами, Т. Оказакки Современное состояние нанотехнологий. Анализ патентов / Форсайт. – 2008. – № 3 (7). – С. 32-43.
5. Pat. 0146317 USA, CPC A01B 35/20 (2013.01); YIOS 977/902 (2013.01); B82Y30/00 (2013.01). Tool system for resisting abrasive wear of a ground engaging tool of an agricultural implement / Keith W. Wendte, WilloWbrook, IL (US); Tracey D. Meiners, Mackinaw, IL (US); Robert A. Zemenchik, Kenosha, WI (US); CNH America, LLC, New Holland, PA (US) – № 13/706,845 ; заявл. Dec. 6, 2012; опубл. Jun. 13, 2013.
6. Применение нанотехнологии в производстве высокоресурсных почвообрабатывающих органов сельскохозяйственной техники / П.В. Орлов, П.Б. Гринберг, К.Н. Полещенко, Е.Е. Таросов // Вестн. Ом. у-та. – 2012. – № 2. – С. 245-248.

7. Овидько Е., Гуткин Е. // Физическая механика деформируемых наноструктур. – Том I. Нанокристаллические материалы. – СПб. «Янус». – 2003.

8. Н.П. Лякишев, М.И. Алымов. Наноматериалы конструкционного назначения // Российские нанотехнологии. – 2006. – С. 71-81.

9. А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / М.: Физматлит. – 2005. – 416 с.

10. А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий. Введение в физику ультрадисперсных сред / Киев, Академгородок, 2006. – 420 с.

11. Объёмные нанокристаллические износостойкие детали рабочих органов сельскохозяйственной техники / Г. Ф. Бегеня [и др.] // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. В, Прикладные науки. – 2012. – № 3. – С. 46-51.

12. Москалевич В.Ю. Обеспечение надежности рабочих органов с виброударными механизмами / Технічний сервіс машин для рослинництва // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. – Харків, 2014. – Вип. 145. – С. 28-33.

УДК 631.861-658

ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И ЗООАМЕЛИОРАЦИИ ПЕДОБИОНТОВ

Витион П.Г.

Институт генетики, физиологии и защиты растений АНМ
г. Кишинев, Республика Молдова
e-mail: vition.pantelei@yahoo.com

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время особое внимание уделяется охране окружающей среды - воздушного и водного бассейна, почв от загрязнения, а также охране животного и растительного мира от отрицательного воздействия техногенных, химических и биологических загрязнений, особенно с разных органических и сельскохозяйственных отходов. Проблемы сохранения природных ресурсов и животного мира, его разнообразия и санитарного состояния для здоровья человека в настоящее время непосредственно затрагивают жизненные интересы всего человечества, поскольку стабильность и продуктивность агроэкосистем и качество